

NAVOIYNING “O‘LMASUN” RADIFLI G‘AZALI TAHLILI

Ashurova Ruxsatoy Sohibjon qizi
ruxsatoyashurova03@gmail.com

Muhiddinova Dilmora Muhsin qizi
m.d.muhsinovna@gmail.com
Xalqaro innovatsion universitet talabalari

Ilmiy rahbar: N. Murodillayev,
o‘qituvchi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338448>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Alisher Navoiyning g‘azal janridagi namunalaridan birining tahlili asosida shoirning oshiqlik, hijron, sabr va ruhiy iztirob motivlarini ifodalashdagi badiiy mahorati tadqiq etilgan. Maqolada Navoiy o‘zini “mahjur” – yoridan judo va iztirobda bo‘lgan oshiq sifatida tasvirlab, o‘z shaxsiy dardini umuminsoniy fojia darajasiga ko‘targani ko‘rsatib beriladi. Shoirning shaxsiy kechinmalari o‘zini oqlash emas, balki boshqalarga bunday iztirob yetmasligini so‘rash shaklida ifodalanadi, bu esa uning insonparvarlik ruhidan dalolat beradi.

Kalit so‘zlar: Oshiq, yor, maxmur, sabo, sinov, fojia.

Abstract: This thesis examines the poet's artistic skill in expressing the motifs of love, exile, patience, and spiritual suffering based on the analysis of one of Alisher Navoi's ghazals. The article shows that Navoi, describing himself as a "mahjur" - a lover who is bereaved and in pain, elevates his personal pain to the level of a universal tragedy. The poet's personal experiences are expressed not in the form of self-justification, but in the form of a request that others not suffer such suffering, which testifies to his humanistic spirit.

Keywords: Lover, lover, hidden, saba, hard work, tragedy.

Alisher Navoiy – o‘zbek va umuman turkiy adabiyot tarixida g‘azal janrining beqiyos namoyandalaridan biridir. Uning ijodi nafaqat o‘z zamonasining, balki butun Sharq adabiy-estetik tafakkurining yuksak namunasi sifatida e‘tirof etiladi. Navoiy g‘azallarida oshiqlik, hijron, sabr, va ruhiy poklanish kabi mavzular chuqur falsafiy va badiiy talqin topgan. Ayniqsa, uning oshiqlik mavzusidagi she‘rlari inson qalbidagi eng nozik tuyg‘ularni sharhlash, ularni umumiy insoniy qadriyatlar darajasiga ko‘tarish xususiyati bilan ajralib turadi [Quronov, 2013:393]. Mazkur tezisda Navoiy g‘azallaridan birining tahlili orqali shoirning oshiqlik va hijron haqidagi qarashlari, ruhiy iztirobni ifodalashdagi mahorati, shuningdek, badiiy tasvir vositalaridan foydalanish uslubi o‘rganiladi. G‘azalning har bir bayti alohida tahlil qilinib, undagi majoz, ishorat, ramz va badiiy san‘at vositalari yordamida yaratilgan ichki ma‘no qatlamlari ochib beriladi. Tadqiqot davomida Navoiyning individual kechinmalari qanday qilib umumiy ma‘naviy-falsafiy xulosalarga olib borilishi

yoritiladi. Ushbu yondashuv orqali Navoiy she’riyati Sharq adabiyotining mohiyati – sofdillik, sabr, fidoyilik va ruhiy yuksalish g‘oyalarini o‘zida mujassam etgani asoslab berildi.

Yoridin hech kim meningdek zor-u mahjur o‘lmasun,

Jumlai olamda rasvoliqa mashhur o‘lmasun [Navoiy, 2022:386]. (Hech kim men kabi yorga zor va uning hajriga giriftor bo‘lmasin butun olamda sharmandalik bilan mashhur bo‘lmasin). Baytda shoir o‘zini “mahjur” – ya’ni yoridan judo, dardli oshiq sifatida tasvirlaydi. Bu holatni u shunchalik chuqur his qiladiki, hech kimga bunday holatni ravo ko‘rmaydi: “*Yoridin hech kim meningdek zoru mahjur o‘lmasun...*” misrasi orqali shoir insoniy tuyg‘ular ichida eng og‘iri – seviklisidan ayrilish iztirobini ilgari suradi. U o‘z holatining og‘irligidan shikoyat qilmaydi, aksincha, boshqalarga bu kabi dard yetmasligini so‘rab duo qiladi. Bu samimiy iltijo orqali Navoiy muhabbatning shunchaki his emas, balki ruhiy sinov, hayotiy yo‘l, hatto fojia ekanini ko‘rsatadi.

Men bo‘lay ovora to ishqimdin aylab guftugo‘y,

Oti oning har kishi og‘zig‘a mazkur o‘lmasun. (Men ishqim haqida har qancha aytib ovorayi sarson bo‘lsam bo‘lay, ammo uning nomi har kimning tiliga tushavermasin). Bu yerda oshiq yor haqida so‘zlay-so‘zlay o‘zining har qancha xor-u zabun bo‘lishiga rozi, ammo yorning esa hatto nomi ham shu qadar pok saqlanishi kerakki, u har kimning og‘zida zikr etilgan bo‘lmasin.

Jonima bedod-u zulmin, yo Rab, ul miqdor qil,

Kim aning oshiqlig‘i har kimga maqdur o‘lmasun. (Yorning jonimga jabr-u zulmini, ey Xudo, shu darajada qilginki, unga oshiq bo‘lishga har kimning ham haddi sig‘adigan bo‘lmasin). Bu yerda lirik qahramon menga yorning jabr-u zulmi shu qadarlik bo‘lsinki, uni tortishga har kimning qudrati yetmasin deb tilak bildiradi.

Men xud o‘ldum, lek har oshiqki, bordur pokboz,

Navha tortib motamim tutmoqda ma‘zur o‘lmasun. (Men-ku yor jabri tufayli o‘ldim, ammo har bir pokdil oshiq motamimda dod solib yig‘lasa, buni ma‘zur (kechirarli) deb bo‘lmaydi). Uning muhabbati oddiy bir tuyg‘u emas – bu, ruhiy azob, fidoyilik, hatto jismoniy o‘lim bilan tenglashtiriladi. Navoiyning lirik qahramoni ishqini shu qadar maxfiy tutadiki, hatto yor zulmi bois o‘lganida ham o‘zgalar dod faryod solib motam tutishini istamaydi, buni eshitib yor ozor topmasa edi, deya xavotirga tushadi.

Pand ila ko‘nglum uyin qilma imorat, ey rafiq,

Bizni buzdi, hargiz ul, yo Rabki, ma‘mur o‘lmasun. (Nasihat o‘git qilib ko‘nglimni ko‘tarishga urinma, ey do‘st, zero, kimki bizning oramizni buzgan bo‘lsa,

yo Rab, aslo obod bo‘lmasin). Bu yerda g‘ayir kimsalarning yor bilan shoir o‘rtasiga tushib orani buzganiga ishora bor – begona bayt g‘azal matniga ustalik bilan singdirib yuborilgan, ammo alohida olib qaraganda, ijodkor hayotiga oid biror lavhani tasvir etuvchi ishora bu yerda bo‘y ko‘rsatib turibdi.

Kechalar ul gul chekar ermish qadah, ey tong yeli,

Voqif o‘l, holimni aytur chog‘da maxmur o‘lmasun. (Tunlari ul gul qadah sipqorar emish, ey tonggi sabo, xabardor bo‘lgin, sen unga mening holimni atadigan chog‘ingda u mast bo‘lmasin). Baytda gulning tunda, saharga yaqin ochilishi qadah shaklini olishiga nozik ishora bor.

Yor vaslig‘a quvondim, qovdi ko‘yidin meni,

Ey Navoiy, hech kishi davlatqa mag‘rur o‘lmasun. (Men yorim bilan birgaman, deb quvongan edim, u esa meni ko‘yidan quvdi, ey Navoiy, hech kishi erishgan davlatiga mag‘rur bo‘lmasin ekan). Yor bilan oshiqning yaqinligi oshiq uchun tengsiz bir davlatdir, visoldan mosuvo bo‘lish esa lirik qahramon hayotining betimsol kulfati. Maqtada Navoiyning badiiy mahorati yaqqol namoyon bo‘ladi: shaklan o‘zakdosh ikki so‘z yonma-yon keltiriladi, ularning biri xayriyatlik, ikkinchisi esa falokatlik. Va nihoyat, chuqur falsafiy xulosa sifatida: “*Ey Navoiy, hech kishi davlatqa mag‘rur o‘lmasun.*” Bu yerda “davlat” faqat boylik emas, balki omadi kelish, maqom, baxt kabilarni ham anglatadi. Shoir bu dunyodagi har qanday ne‘mat, hatto muhabbat vasliga erishish ham o‘tkinchi ekanligini uqtiradi.

Xulosa qilib aytganda, Navoiy bu g‘azalida oshiqlik, dard va sabr kabi mavzularni o‘ta teran falsafiy ruh ila ifoda etadi. U o‘z dardini bayon qilayotib, uni butun insoniyatga ibrat darajasiga ko‘taradi. She‘rning har bir misrasi nafaqat shoirning ichki holatini, balki Sharq adabiyotining mohiyatini ham aks ettiradi: bu – sofdillik, iztirob va ruhiy yuksalish yo‘lidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy. Turkiy adabiyot durdonalari. 100 jildlik. J.6. – Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. – B. 386.
2. Quronov, D., Mamajonova, Z., Sheraliyeva, M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – Toshkent: “Akademnashr”, 2013. – B. 393.
3. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/alisher-navoiy-olmasun-alisher-navoiy-gazallariga-sharhlar.html>